

**РОЛЬ КРЕАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ ВУЗОВ**

Алимирзаева Гунел Ариз кизи

*(Магистрантка 1-го курса Национального Педагогического Университета Узбекистана
имени Низами, по специальности педагогика.)*

Ключевые слова: Креативное образование, знания, методы обучения, технологии, подход к обучению.

Аннотация

На сегодняшний день одной из наиболее важных задач концепции образования является переход нравственного и интеллектуального развития в преподавании, обучение на основе инновационных, креативных форм и методов обучения молодого поколения, повышение их социальной активности, развитие навыков свободного самостоятельного мышления и активизация познавательной творческой деятельности. Педагог, работая над развитием студентов в направлении нравственности, духовности, должен обладать глубокими знаниями, навыками и искусством преподавания.

В системе общего образования проводятся последовательные реформы, направленные на создание возможностей для получения качественного образования в соответствии с передовым международным опытом и современными требованиями общества, укрепление материально-технической базы и повышение эффективности обеспечения бюджетными средствами учреждений народного образования, создание дополнительных условий для образования и воспитания молодежи. Образовательные учреждения играют неосценимую роль в воспитании физически, умственно и духовно зрелых людей. Система образования, являющееся основой нашего государства, вводит молодое поколение в мир общественной жизни и человеческих отношений. Наше государство заинтересовано в том, чтобы сегодняшнее поколение было полноценным, самостоятельно мыслящим.

Воспитание молодежи – одна из самых актуальных проблем нашего времени. С первых лет независимости особое внимание к воспитанию и обучению молодого поколения как обладателю современных знаний стало необходимостью и социальной обязанностью государства. В результате были приняты Закон «Об образовании» и Национальная программа подготовки кадров. Эти программы фокусируются на свободе выражения личности, формировании независимого мышления потомков нашего национального менталитета. В обществе формируются нормы социального поведения с измененным отношением к своим обязанностям. Общество развивает духовно зрелых, физически здоровых, высокоинтеллектуальных людей, независимых личностей, с уверенностью идущих в будущее. Они обеспечивают рост, развитие и устойчивость общества в целом.

С первых лет правления Президент Мирзиёев Ш.М. обратил особое внимание к образованию, чтобы привело к качеству и эффективности современных требований обучения. Одним из необходимых направлений образования стало обновление содержания учебной программы, необходимости развития обучение на основе современного передового опыта и новых идей,

интеллектуального подхода к технологиям, усовершенствование креативных педагогических методов.

Обучение является основой образования. Желание учиться, получать знания, образование приоритет нынешней молодежи. Это большое достижение нашего правительства. В этом контексте модернизация образовательного просвещения в свете инновационных технологий является необходимой предпосылкой на сегодняшний день.

В системе образования стало необходимо использование современных методов и средств обучения. Высшее учебное заведение является центром просвещения. Обучение в высших учебных заведениях должно быть максимально эффективным.

С гордостью можно сказать, что почти тридцать миллионов человек в нашей стране молодые люди. Молодые люди внимательно следят за судьбой и будущим Узбекистана.

В годы независимости Узбекистана, с 1991 года, тенденция расходов государственного бюджета на социальные услуги и социальную защиту упала ниже 50 процентов. Но в нашей стране происходят большие, глобальные изменения, такие изменения прививают молодому поколению уверенности в завтрашнем, чувство гордости за свою Родину. Молодое поколение понимает появилось больше возможностей для развития интеллектуальных способностей, потребностей.

Сегодняшняя внутренняя политика нашего государства требует, чтобы каждый педагог находился в неисчерпаемом поиске идей и разработок, экспериментировал, активно участвовал в научной жизни страны. Производительность учебно-воспитательного процесса, зависит от педагогического потенциала преподавателя, личных качеств, опыта и навыков в сфере образования. Особое внимание следует уделить современным разработкам и внедрению нового учебного материала, преподавание с использованием современных педагогических и информационных технологий. Общество использует новые параметры, применяемые к технологиям, такие как интеллектуальный подход, креативность, творчество, которые можно применять во всех направлениях обучения.

Педагог, развивая студентов по направлению духовности, воспитания, обучения, должен обладать глубокими знаниями, большими навыками и искусством преподавания. На сегодняшний день одной из наиболее важных задач для педагогов является обучение молодых людей, повышение их активности, развивая навыки самостоятельного мышления и активизации интеллектуальной творческой деятельности в обучении.

Сосредоточившись на интеллектуальном подходе к обучению в образовательном процессе, однако не разработаны критерии в обучении развития креативного мышления, которые до сих пор не отражены в учебниках, учебных пособиях, методических указаниях и исследованиях нынешнего образования. Содержание ряда категорий, связанных с понятиями «интеллект» и «креативность», еще не усвоено. К этим категориям относятся «творческая деятельность», «творческие способности», «творческий процесс».

Изучение творческой активности человека, воспитание его творческой активности в духе творчества имеет давнюю историю. Девиз античных философов: «Мы ищем то, чего еще не знаем». Идея интеллектуального потенциала является наследием великих мыслителей Востока и на протяжении тысячелетий вносит достойный вклад в развитие человеческой цивилизации, социально-экономическое, духовное и образовательное развитие. Из наследия наших предков остались такие понятия, как интеллектуальный потенциал, интеллект, творческий потенциал,

талант, способности, изобретательность и новаторство, что являются важным фактором в развитии научных знаний молодого поколения.

Из исторического развития человечества ясно, что по мере развития общества совершенствуются система образования, сам образовательный процесс, критерии. Вследствие этого, развитие каждой страны, ее место в мировом сообществе, ее статус определяются интеллектуальным потенциалом жителей страны. Вопрос воспитания физически и духовно молодого поколения, подготовки современных квалифицированных кадров предпринимается ряд практических шагов. В частности, социально-экономические реформы в обществе в исторический период глобализации, внедрение различных инноваций в нашу жизнь. Понимания необходимости и анализа требует изменения системы образования основан на различных принципах обучения, критериях, методах, технологий.

Интеллектуальный подход к обучению по-прежнему выражается в контексте общих идей творчества и технологий. Однако состав, структура этих понятий еще не нашли своего истинного отражения в обучении и образовании молодого поколения. Общеизвестно, что процесс приобретения знаний – это систематическое развитие умственных способностей, формирование знаний и понимания и умение использовать полученные знания.

Интеллектуальный подход к обучению – определяет структуру образовательного процесса, которая в свою очередь представляет учебный процесс, основанный на одном или нескольких последовательных методах, креативных технологий в обучении.

Интеллектуальный подход в обучении как образовательную модель, условно можно разделить на следующие группы критериев: организации взаимодействия ученика и учителя: традиционное обучение; модель совместного обучения; урок моделирования; исследовательская модель обучения. Преподаватель с профессиональными навыками знает, что каждое молодое поколение – это новое поколение молодых людей, которые способны взаимодействовать с своим окружением, соответствовать современным требованиям, устанавливать чаяния молодых людей и прививать хорошие идеи, которые могут пробудить национальную гордость, направить выбор. (А.Т., Влияние педагогических технологий на познавательную и психоэмоциональную сферу учащихся, 2019 8 (141)).

Креативные педагогические технологии дают возможность для эффективной реализации, управления учебным процессом, достижения поставленной цели. Однако игнорирование результатов методологических и дидактических исследований подрывает серьезную теоретическую основу для образовательных технологий. Это приводит к ограничению некоторых специфических проблем технологической проблемы.

Для организации успешного учебного процесса применяют: умение педагога заинтересовать учащихся, непрерывное участие ученик-преподаватель в учебном процессе, методов обсуждения, дебатов, работа в малых группах, исследовательская ролевая игра, использование интерактивного обучения в аудитории.

Совместное обучение предусматривает обучение студентов через работу в независимых группах. Моделирование создание легкого и более упрощенного представления о событиях и процессах, происходящих в реальной жизни и в классе, а также для обучения и участия учащихся в классе.

Чтобы информировать подрастающее поколение о необходимых знаниях и навыках, речь педагога должна свободной, владеть литературным языком с содержательной и эффективной

речью. Современный педагог должен уметь приспосабливаться к культуре по созданию современного образа.

Педагог должен активно участвовать в изменениях, происходящих в социальной жизни общества, понимать суть проводимых социально-экономических реформ, а также быть в курсе последних достижений науки, техники и современных информационных и коммуникационных технологий.

Педагог формируя самостоятельность детей, должен уважать их трудолюбие, инициативу, старание в самостоятельной творческой креативной работы.

Учебные занятия, разработанные с помощью креативных технологий, позволяют молодым людям вырабатывать и реализовать собственные идеи, разработки, решения.

Интеллектуальный подход в обучении позволяет находить новые пути развития самостоятельности, активности, мышления, понимание.

Процесс эффективного формирования и повышения интеллектуального подхода к инновационным технологиям в обучении можно разделить на пять этапов.

На первом этапе обучения умственную инициативность можно развить и повысить за счет интереса, любознательности студентов, что свойственно этому возрасту.

На втором этапе формируются такие качества, как активность, независимость мышления, креативность и самостоятельный поиск новых знаний.

На третьем этапе увеличивается количество и качество выполнения практических заданий, направленных на развитие познавательной деятельности. Поскольку наиболее важным фактором активизации творческой деятельности студента, данного возрастного этапа, является интеллектуальное мышление, креативность. Они сочетаются с когнитивными процессами учащихся, индивидуальными качествами личности, эмоционально-волевым подходом к обучению.

Интеграция теоретических знаний активизируется с практическими познавательными творческими знаниями в программируемом обучении четвертого этапа в небольших научных изысканиях, изучаемых предметов.

На пятом этапе заключительным этапом процесса интеллектуального подхода в обучения являются завершением самостоятельно-исследуемых работ в виде рефератов, статей, докладов, обзоров и конкурсов. Учащиеся получают навыки научного опыта, экспериментов, исследований.

Современные методы обучения – интерактивные методы, инновационные технологии чрезвычайно важны в образовательном процессе учебных заведений. Знание инновационных технологий и их использование в обучении может гарантировать, что учащиеся приобретут теоретические и практические знания и навык.

В настоящее время каждое занятие необходимо преподавать с помощью инновационных технологий. Использование интерактивных технологий в изучении предметов открывает возможности для повышения эффективности обучения.

Молодёжь – это новое поколение людей, которое воспитывается взаимодействовать с социальным окружением, соответствовать современным требованиям. Педагог должен развивать коммуникативное общение, интерактивные навыки, на мотивацию успешного достижения молодых людей, прививать положительные привычки, которые вырабатывают стойкий характер.

Повышение интереса к книгочитальству, расширение поиска информации (книги, журналы, учебники, материал из интернета), понимание социальной роли образования, замена слова «я хочу» на слова «должен» и поддержание эмоционально-волевой мотивации работы над собой – эти факторы надо развивать с детства со школьной скамьи. Уметь работать и исправлять собственные ошибки, прогнозирование будущего результата, успехов и беспристрастная самооценка являются мотивирующими элементами обучения и ключевым фактором, который формирует интеллектуальные принципы в образовании.

Задача системы образования совершенствование условий и качеств объектов образования, современное оборудование, учебные пособия, мультимедийные ресурсы, а также повышение квалификации подготовки учителей и профессионального развития планов и программ с учетом современных технологий и методов обучения, Для этого эксперты должны проанализировать деятельность существующих образовательных учреждений, в полной мере использовать их потенциал, создать механизм повышения профессиональной квалификации педагогического персонала, обеспечить участие родителей в процессе образования и обучить психологической грамотности.

Повышение осведомленности о важности интеллектуального похода в образования через средства массовой информации, повышение общественного внимания и перцептивных отношений в области образования.

Необходимо развивать основную задачу обучения – развитие познавательных функции с помощью интерактивных технологии, на основе креативного мыслительного процесса.

Следует отметить, что принцип интеллектуального подхода в преподавании на основе интерактивных технологий является методологической, педагогической и психологической областью, которая еще не получила широкого изучения. Ключевой задачей современного развития системы образования является широкое внедрение передовых новаторских, инновационных технологий, повышение качества учебников и учебных пособий.

Исходя из вышеизложенных соображений, технологии разрабатывают факторы: инновационный проект разрабатывается одним студентом или творческой командой, которым в дальнейшем как разработкой могут пользоваться учителя и другие учащиеся, учиться обучатся самостоятельно, повышать решительность, самооценку, самостоятельно работает с источниками, мыслит, отстаивать независимую позицию, приобретать навыки и умения на основе полученных знаний, формировать представления целого из теоретических и практических знаний.

Таким образом, рода работы показывает, что работа в рассматриваемой области продолжается, но это решение и текущие требования к учащимся нуждаются в дальнейшем улучшении за счет повышения качества и эффективности современного образования. Необходимо кардинально повысить уровень подготовки детей к школе, расширить внедрение в практику передовых инновационных и информационно-коммуникационных технологий. В частности, усилить роль обучения, с инновационными технологиями, креативным мышлением в развитии здорового поколения, расширить сеть образовательных учреждений, оснастить их современным оборудованием, обеспечить высококвалифицированными педагогами и специалистами.

Библиографический список

1. Богомолова М. В. Влияние обогащённой среды на развитие интеллекта и креативности: автореф. дис. к. псих. н. — М. -2008. 22с.
2. Абдурахманова А.Т. “Влияние педагогических технологий на познавательную и психоэмоциональную сферу учащихся” Проблемы современной науки и образования. 8 (141), 2019, pp. 75-77.
3. Валуева Е.А. Интеллект, креативность и процессы активации семантической сети: автореф. дис. .к. псих. н. — М. — 2007 -24 с.
4. Варламова Е.П. Динамика творческой уникальности человека в рефлексивно-инновационном процессе./ Дис-я к. псих, н, М., 1997.
5. Выготский Л.С. Собрание сочинений – М.: 1982.В.2
6. Панкова Т.А. Роль интеллекта в эффективности лидера [Электронный ресурс] // Психологические исследования: электрон. научный журнал 2010. N 2 (10). URL: <http://psystudy.ru> (доступ: 17.07.2011).
7. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: полный жизненный цикл развития человека: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Сфера, 2001.446 с.
8. Лютова Е.К. Личностное развитие и творчество студентов с разным уровнем и структурными характеристиками интеллекта: автореф. дис. ... канд. психол. наук. СПб., 2000.24 с.

